

PROPOSTA DE MELHORIA LOGÍSTICA NO PROJETO PEGUE LIVROS DO MUSEU CASA DAS ROSAS

Maria José Costa, FATEC Zona Leste, maria.costa28@fatec.sp.gov.br

Vinicius da Silva Almeida, FATEC Zona Leste, vinicius_silvaalmeida@hotmail.com

Eliacy Calvalcanti Lelis, FATEC Zona Leste, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO.

O artigo apresenta o tema Museu Casa das Rosas: Projeto Pegue livros, no qual possui como a problemática que este estudo pretende responder é que mudanças no processo de doação de livros podem reduzir o tempo de espera na fila? O objetivo geral é aplicar os conceitos e cálculos logísticos no Projeto Pegue-Livros, e os objetivos específicos são: diminuir o tempo de fila na distribuição dos livros do projeto após a manutenção da Casa das Rosas, propor melhorias ao projeto e ressurgimento nos dias do evento e contribuir para futuras pesquisas na área, interligando logística e museus. Os Resultados obtidos foram que durante os anos de 2018 e 2019 houveram cinco eventos do Pegue Livros, a demanda média desses eventos foi de 963 pessoas, o estoque de segurança para dar continuidade no evento é de 825 livros e o estoque máximo de 1771 livros. Conclui-se com uma sugestão onde deve aumentar as mesas, fazer a separação de livros por gênero textual, aumento de tempo para os visitantes escolherem os livros entre 15 a 20 minutos e aumentar o número de pessoas nos grupos.

Palavras-chave. Projeto Pegue Livro, Museu Casa das Rosas, Estoque, Suprimento

ABSTRACT.

The article presents the theme Casa das Rosas Museum: Take-Books Project, in which has as the problematic that this study intends to answer is that changes in the book donation process can reduce the waiting time in the queue? The general objective is to apply the logistics concepts and calculations in the Pegue-Livros Project, and the specific objectives are: to reduce the queue time in the distribution of the project's books after the Casa das Rosas maintenance, to propose improvements to the project and supply in the days of the event and to contribute to future researches in the area, interconnecting logistics and museums. The Results obtained were that during the years 2018 and 2019 there were five events of Pegue Livros, the average demand of these events was 963 people, the safety stock to continue the event is 825 books and the maximum stock of 1771 books. We conclude with a suggestion where it should increase the tables, make the separation of books by textual genre, increase the time for visitors to choose the books between 15 to 20 minutes and increase the number of people in the groups.

Keywords. Project Pegue Livro, Casa das Rosas Museum, Inventory, Supply

1. INTRODUÇÃO

Os museus têm suas origens no século dezoito por meio de pessoas com afinidades em comum que queriam guardar uma grande quantidade de objetos e expor nas salas, entretanto após findar a Segunda Grande Guerra houve a necessidade de reformular a museologia, tornando as características culturais e estruturas que se observa na atualidade. A título de conhecimento a etimologia de museu vem da Grécia antiga, onde “Mouseion era “o templo das nove musas, ligadas a diferentes ramos das artes e das ciências, filhas de Zeus com Mnemosine, divindade da memória” (JULIÃO, 2006, p. 20, apud PADILHA, CAFÉ e SILVA, 2014, p 72).

O museu tem o papel de representatividade social muito grande, trazendo um aprendizado particular e coletivo, transmitir informações e contribuir para a formação de opiniões, (PADILHA, CAFÉ e SILVA, 2014).

A cidade de São Paulo possui uma grande quantidade de museus que preservam as memórias da história da cidade, do país e do mundo. Localizados em áreas centrais, convidam o público a aprofundar seus conhecimentos e gerar um olhar crítico para o futuro. Esses espaços são administrados pelo governo e por concessão de empresas, que visam preservar o patrimônio, administrar os cronogramas culturais e atrair mais visitantes.

A principal avenida da cidade é a Avenida Paulista, por ter um marco histórico, ela é conhecida por abrigar vários eventos culturais e ao longo de sua extensão possui vários museus famosos que atende diversos públicos por meio de suas atividades. Uma atividade praticada pelos centros culturais é a doação de livros para a população. Um museu localizado no começo da avenida, chamado Casa das Rosas, tem em sua grade essa atividade —o museu conta com um espaço para poesia e literatura, além de oficinas voltadas a escritores — Nos períodos em que há a semana da virada cultural, shows e eventos na redondeza acaba excedendo a capacidade, com isso é permitido a entrada de um grupo com quinze pessoas, eles possuem um tempo para escolher os livros, e após a escolha eles fazem um cadastro, com isso sobra intervalos para repor os livros nas mesas.

Mas mesmo com esses ajustes percebe-se nessas atividades problemas logísticos que podem ser melhoradas referente a organização da fila, pois a demanda de pessoas, o tempo de escolha de livros e tempo nas filas, gera impaciência aos visitantes e confusão aos funcionários com o volume de pessoas envolta da mesa (visto que, esse projeto têm um tempo máximo de duração de quatro horas, salvo em períodos culturais da cidade).

Pensando nesse contexto a problemática que este estudo pretende responder é que mudanças no processo de doação de livros podem reduzir o tempo de espera na fila? Cujo objetivo geral é aplicar os conceitos e cálculos logísticos no Projeto Pegue-Livros, e os objetivos específicos são: diminuir o tempo de fila na distribuição dos livros do projeto após a manutenção da Casa das Rosas, propor melhorias ao projeto e ressurgimento nos dias do evento e contribuir para futuras pesquisas na área, interligando logística e museus.

Tal tema é importante, devido a poucos estudos logísticos em sistema de entrega de livros, visto que dentro do processo de distribuição de doação de livros percebe-se a logística se relacionando, e aplicando a teoria na prática pode reduzir o tempo em algumas etapas, permitirá que a Casa das Rosas tenha melhor desempenho, preste um serviço mais rápido e a um número maior de leitores e alavancar a divulgação, visto que no ano de 2019 cerca de 447.809 pessoas visitaram o Museu Casa das Rosas (SÃO PAULO, 2019).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ARRANJO FÍSICO

Slack et.al. (2006, p.160, apud Rodrigues, 2016, p. 20) define arranjo físico como:

arranjo físico é decidir onde colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção. O arranjo físico é uma das características mais evidentes de uma operação produtiva porque determina sua “forma” e aparência. É aquilo que a maioria de nós notaria em primeiro lugar quando entrasse pela primeira vez em uma unidade de operação. Também

determina a maneira segundo a qual os recursos transformados – matérias, informações e clientes – fluem através da operação.

Pode-se mostrar o arranjo físico ou layout por meio de desenho a partir de um modelo de uma planta, afim de adaptar ou escolher da melhor forma a disposição de máquinas, circulação de pessoas e materiais. Dessa forma evita perdas ou tempo de ociosidade de máquinas ou trabalhadores de forma lógica, RODRIGUES (2016).

Segundo Augusto Junior, et. al. (2009) layout é definido como estabelecer a relação física entre as várias atividades. O layout pode ser simplesmente o arranjar ou o rearranjar até se obter a disposição mais agradável de um ambiente. Essa tarefa exige um estudo para melhor adequar a disposição do espaço e os objetos sem acarretar custos altos para a empresa (visto que não tendo um layout adequado o processo de reformular e alterar novamente geram gastos). Existem três tipos de layouts que podem se ramificar e/ou mesclar, sendo: Layout por Processo ou Funcional, Layout em linha e Layout Celular.

Na primeira todos os processos são realocados na mesma área ou agrupados montagens que são iguais, tendo como vantagens: redução de transportes montados e não exige um estudo metuculoso. O Linha é criado um layout conforme a sequência de criação sem caminhos alternativos, as vantagens são a adaptabilidade na mudança de sequência e demanda e facilidade de manter a produção mesmo quando houver faltas (máquinas, pessoas ou material) e O Layout Celular é a disposição em um só local todo o processo de fabricação, vantagens: melhor aproveitamento de espaço, facilidade de controle e uso efetivo da mão de obra, (AUGUSTO JUNIOR, et. al., 2009).

Peinado e Graeml (2007) explicam que as necessidades de tomar uma decisão de alterar arranjo físico pode ser por alguns fatores como: necessidade de expansão da capacidade produtiva, elevado custo operacional, introdução de nova linha de produtos ou melhoria do ambiente de trabalho, e existem cinco tipos básicos de arranjos físicos:

Arranjo físico por produto ou linha: as estações de trabalho, máquinas e equipamentos são dispostos por uma sequência de montagem. Nesse modelo, nem sempre a disposição do arranjo é em uma linha reta, por demandar espaços compridos, é comum projetar em forma de S ou U;

Arranjo físico por processo ou funcional: são agrupados todos os processos e maquinário do mesmo tipo e função ou, operações ou montagens semelhantes em uma mesma área;

Arranjo físico celular: dispõe em só local (célula) máquinas diferentes que cosingam fabricar um produto por inteiro, os materiais passam por linhas de produção dentro da célula;

Arranjo por posição fixa: nesse arranjo a matéria-prima fica estagnada em uma posição estipulada e os recursos de transformação se movem ao seu redor, realizando as operações necessárias. Ele só é utilizado quando o produto ou a natureza do serviço não é possível outra forma de arranjo, como material pesado ou cirúrgias,

Arranjo físico misto: utilizado para aproveitar as vantagens dos tipos de arranjos, normalmente é feito uma combinação dos arranjos celular, processo e produto.

Para o obter os objetivos do arranjo físico deve-se cumprir os princípios de: integração (integrar todos os componentes diretos e indiretos da fabricação), mínima distância (diminuição de distância entre equipamentos e processos, eliminando esforço desnecessário), obediência ao fluxo de produção (evitar congestionamentos e retornos indevidos), satisfação do trabalhador (layout organizado e bem definido), racionalização do espaço (aproveitar o máximo do espaço possível), segurança (prevenir acidentes de trabalho) e flexibilidade (o projeto deve ser flexível quanto a mudanças), RODRIGUES

(2016).

2.2 GESTÃO DE ESTOQUE

O ramo da logística que estuda atividades funcionais que englobam controle de estoques, layout, transporte, entre outros é a Gestão da Cadeia de Suprimentos. Ballou (2015) afirma que controlar o estoque é parte essencial do composto logístico, pois a impossibilidade de saber exatamente a demanda futura e o suprimento nem sempre está disponível no momento desejado, faz-se necessário ter um estoque de mercadorias para assegurar a disponibilidade de produtos ao consumidor.

Green (p.4, 2020) diz que:

uma das variáveis de suma importância para gestão de estoque é o tempo de ressuprimento ou lead time, que é o tempo decorrido entre a emissão do pedido de compra até o item ser incorporado ao estoque, não é uma constante, podendo variar em função de alguns fatores. Encontramos o lead time através dos dados históricos armazenados no departamento de compras ou por meio de informação junto ao fornecedor.

Conforme Ballou (2015) com a oscilação do tempo de ressuprimento as empresas devem manter um estoque adicional nos estoques regulares para atender as demandas do mercado, chamado de estoque de segurança, que caso haja uma falha na previsão de demanda ou por algum problema adverso ocasiona a falta de um produto, essa reserva possa suprir.

Gomes e Milan (p. 24, 2017) definem estoque máximo (Emáx) como sendo o capacidade máxima estocada ou pretendida, e para encontrar o estoque máximo de um corporação deve-se somar o estoque de segurança ou estoque mínimo, quando houver, e o lote de reposição ou lote de compra.

Dias (2010) apresenta as seguintes fórmulas para a construção do gráfico: Consumo médio mensal, na seguinte fórmula:

$$C = \frac{c1 + c2 + c3 + \dots + cn}{n} \quad (1)$$

Onde:

C= consumo mensal

n= períodos

Uma organização precisa encontrar o estoque mínimo ou de segurança, com a seguinte fórmula

$$E. Mn = C \times K \quad (2)$$

Onde:

C= consumo mensal

K= fator de segurança no qual se deseja garantia contra um risco de ruptura. E o estoque máximo

$$E. Mx = E. Mn + \text{Lote de Compra} \quad (3)$$

Onde:

E.mn = estoque mínimo.

Para encontrar o Lote de Compra, Gomes e Milan (2017) destaca a seguinte fórmula:

$$LC = E. Max - ES \quad (4)$$

Onde:

E.Max = estoque máximo

ES = Estoque de Segurança

Outro cálculo que Dias (2010) menciona é o Ponto de Pedido ou ponto de Ressuprimento, que é o ponto que se deve pedir um novo lote de compra, sem prejudicar nenhuma parte do processo, obtendo esse valor da seguinte fórmula:

$$PP = C \times TR + E.Mn \quad (5)$$

Onde:

C= consumo mensal

TR= Tempo de ressuprimento

E.mn = estoque mínimo.

Após identificar todos os resultados, é realizado uma demonstração gráfica para que os gestores possam visualizar as movimentações dentro do estoque e assim analisar para uma tomada de decisão e melhor gestão, GOMES e MILAN (2017). A Figura 1 ilustra o gráfico dente de serra.

Figura 1- Representação do gráfico dente de serra

Fonte: Gomes e Milan (p.26, 2017)

Conforme a figura 1, esse gráfico fornece com base no histórico da empresa, a entrada e saída de um produto dentro do estoque em um determinado período, para prevenir que falte insumos, ocorra atraso nas entregas dos fornecedores ou rejeição de alguma remessa de material, dessa forma, com o auxílio do gráfico dente de serra o estoque não chega a marca zero, pois se identifica a quantidade de produtos mínimos que deve ter em estoque para atender a demanda, a capacidade máxima que o

armazém comporta o produto e o tempo que se leva do momento que efetua o pedido de compra até a baixa da mercadoria no estoque, DIAS (2010).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada é de pesquisa de campo exploratória com cunho investigativo, onde os dados coletados foram por meio de pesquisa bibliográficas através de livros, artigos, dados concedidos pela Casa das Rosas, entrevistas com coordenador de área dessa atividade e a bibliotecária. De acordo com Marconi e Lakatos (2003) a pesquisa bibliográfica auxilia o pesquisador a obter todos os dados publicados e coletado afim de compreender melhor do assunto.

Marconi e Lakatos (p.188, 2003) define pesquisa de campo exploratória como:

investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos.

Foi realizado um estudo de caso no Museu Casa das Rosas na Cidade de São Paulo, com o coordenador literário e a bibliotecária assistente, os dados foram coletados por meio de mensagens via *whatsapp*, nos meses de março e abril de 2021, e duas visitas técnicas ao local, uma no dia 12 de maio de 2021 e 18 de setembro de 2021 (a segunda data foi o último evento do Projeto Pegue Livros em 2021).

Para proposição de melhoria, foi aplicado o método dedutivo, considerando a aplicação das teorias de arranjo físico e gestão de estoques no contexto em estudo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 CASA DAS ROSAS

A Casa das Rosas– Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura localiza-se na Avenida Paulista número 37, sendo um dos poucos casarões que escapou das demolições para a verticalização da Paulista. Projetada na década de 1920 por Ramos de Azevedo teve a construção finalizada no ano de 35, e foi dada de presente de casamento para sua filha, Lúcia de Azevedo. Com o passar dos anos a casa foi tombada como patrimônio público, onde a Secretaria de Estado da Cultura passou a administrá-la. Somente em 2004 se tornou Espaço Haroldo de Campos de Literatura e Poesia, quando recebeu o acervo bibliográfico do poeta, doado pela família ao estado, CICCACIO, (2013).

Atualmente o museu oferece à população de São Paulo cursos, palestras, ciclos de debates, lançamentos de livros, apresentações lítero-musicais, peças de teatro, exposições de artes visuais em diálogo com a poesia e atividades para crianças, adolescentes e seus familiares. Sendo um local que estimula as tendências mais claras da cultura paulistana, CICCACIO, (2013). A Figura 2 mostra a planta baixa da Casa das Rosas.

Figura 2 – Planta Baixa da Casa das Rosas

Fonte: Casa das Rosas (2021)

Como mostra a figura 2, o terreno da Casa possui uma casa central e jardim espalhado por todo território, há uma guarita para os seguranças, há uma cafeteria de uma empresa privada na lateral da casa e no fundo há um prédio comercial e espaços de livre circulação, o projeto Pegue Livros fica nos espaços livres do terreno (fora da casa central) tendo prioridade ficar mais próximo do portão que fica na Avenida Paulista, pois facilita a transição das pessoas entrarem e saírem. A Figura 3 mostra o terreno da casa com imagem colorida para melhor idealização.

Figura 3 – Terreno da Casa das Rosas

Fonte: Casa das Rosas (2021)

Observa-se assim a quantidade de verde envolto do terreno e como a casa é dividida em seu interior,

onde ocorrem outras atividades como biblioteca, exposições e oficinas, o estoque e a administração

4.2 PROJETO PEGUE LIVROS

Uma atividade praticada pelos centros culturais é a doação de livros para a população. O CAE (Centro de Apoio ao Escritor) em parceria com a Casa das Rosas criaram um projeto chamado “Pegue Livros” que tem como objetivo doar livros, CDs, DVDs, catálogos e publicações em geral de forma gratuita para o público, através dos materiais arrecadados, materiais próprios como alguns materiais da própria biblioteca, que precisa sair para entrada de novos livros, conforme entrevista com os integrantes do projeto, conforme conversa com o coordenador responsável pelo projeto.

De acordo o coordenador do projeto, ele diz que: “Esse projeto Pegue Livros funciona em dias de eventos como Virada Cultural, Virada Paulista, Aniversário da Casa, etc.. Nesses eventos, são colocadas mesas na área externa da casa onde formam filas para que as pessoas possam escolherem até três livros do seu gosto e ainda registram sua passagem pelo evento e conseqüentemente pela Casa das Rosas.” A figura 4 mostra o último evento realizado no dia 18 de setembro de 2021.

Figura 4- Projeto Pegue Livros 2021

Fonte: Elaborado Pelos Autores (2021)

Nessa figura 4, devido a pandemia e o fechamento da instituição para manutenção e reformas, o Projeto Pegue Livros foi organizado de maneira a respeitar o distanciamento social e contágio com o coronavírus, foi disposto no início da fila a coleta de dados dos clientes, liberação de grupos contendo 10 a 15 pessoas, em 6 mesas e cada consumidor pode retirar 5 livros, sendo no final da fila feito a conferência da quantidade e cliente. Ao todo foram 6 pessoas auxiliando na fila e repondo os produtos nas mesas. Durante o evento calculou-se 300 pessoas que pegaram livros, cds ou dvds e a quantidade de doação foi de 1715 itens, conforme entrevista realizada.

Antes da pandemia o layout do Projeto Pegue livros acondecia da seguinte maneira: as filas eram separadas por fitas demarcando o espaço, as mesas ficavam lateralizadas, no início da fila havia um controlador de acesso as mesas (desempenhado pelo Coordenador), que liberava 10 pessoas por vez a um tempo de 10 minutos, nas mesas ficava a Assistente Bibliotecária que recepciona os visitantes e entregam os livros que foram escolhidos (3 livros por pessoa), ao término do tempo ou da escolha cada visitante passa para o último setor que fica no final das mesas onde eram coletados os dados dos visitantes por um atendente ajudante (sendo coletados os seguintes dados: nome, e-mail e assinatura). Depois eles vão embora ou visitam o interior da casa, de acordo com entrevista realizada.

Após conversa com o coordenador Reynaldo e a assistente bibliotecária Maria, foi identificado que as mesas que são alocados os livros para a distribuição são poucas para a quantidade de livros recebidos (aumentando o tempo de reposição dos livros), a quantidade de voluntários trabalhando no Pegue

livros são poucos (sendo os dois entrevistados, o filho do Reynaldo ajuda quando pode e as vezes alguns outros funcionários ajudam na organização das filas) e as filas se tornam longas e demoradas para as 3 horas de duração do evento.

Tal projeto no ano de 2018 ocorreu 3 vezes, nos dias 13/03, 20/05 e 08/12 e no ano de 2019 ocorreu 2 vezes nos dias 24/04 e 14/12, a seguir é apresentado a tabela 1 com os dados coletados com a quantidade de doações de livros e o volume de pessoas que assinaram a lista de presença no Pegue livros da Casa das Rosas.

TABELA 1- PARTICIPANTES DO PEGUE LIVROS E DOAÇÕES

Data da Edição	Quantidade Livros/itens	Assinatura na Lista de Presença
2014 - 2017	11.225	3.342
2018	2.642	505
2019	2.089	622

FONTE: CASA DAS ROSAS (2021)

Na tabela acima percebe-se que o número de frequentadores de 2014 a 2018 aumentou, pois, as pessoas foram conhecendo e divulgando o projeto, no evento de 2019 no mês de dezembro teve a maior quantidade de participantes de 360 pessoas. No ano de 2020 não ocorreu o projeto devido a pandemia do coronavírus.

Foi proposto dois planos, o Plano A e B, onde o Plano A, à proposta é de melhoria no Layout e distribuição da fila e o Plano B utilizar o dente de serra para classificar o tempo de ressurgimento.

Para melhor entender os Planos A e B foi desenvolvido o modelo 5W2H que é ferramenta que auxilia o gestor na tomada de decisões e lapidar as ideias, o quadro 1 abaixo.

QUADRO 1- 5W1H

WHAT	WHY	WHO	WHERE	WHEN	HOW
O que?	Por que?	Quem?	Onde?	Quando?	Como?
Implementação de um layout mais eficaz	Para atender melhor a demanda de usuários e colaboradores	Maria José Reynaldo	Casa das Rosas – Projeto Pegue Livros	Todos os eventos do Projeto	Coordenador irá coordenar a quantidade de mesas, cadeiras e formato da fila
Implantação de tempo de suprimento de livros	Necessidade de mais livros a disposição	Maria José Reynaldo	Casa das Rosas – Projeto Pegue Livros	Todos os eventos do Projeto	Assistente ficará responsável pela distribuição de livro

Fonte: Elaborado Pelos Autores (2021)

Essa imagem mostra como foi elaborado a metodologia, onde foi feito 5W1H, pois o H que representa a precificação não terá, pois os livros são doados e as mesas e fitas utilizados são patrimônios da empresa e utilizados em diversos eventos. Por meio desse método, é apresentado a seguir a Figura 3 que representa o layout do evento.

Figura 5 – LAYOUT DO PEGUE LIVROS

Fonte: Adaptado pelos autores, Casa das Rosas (2021)

Nessa planta o evento ocorre próximo a entrada da casa permitindo colocar os livros na parte coberta da instituição e, nos dias de chuva o projeto acontece na parte coberta da casa.

Durante o ano de 2018 ocorreram 3 vezes o projeto e 2 vezes no ano seguinte, a Tabela 1, mostra a quantidade de itens recebidos para o projeto e o volume de pessoas que passaram pelo projeto, no período de 3 horas (tempo total do evento).

Tabela 2- Participações e doações para o Pegue Livros

Data da Edição	Total Livros/itens	Assinatura na Lista de Presença
15/03/2018	1018	279
20/05/2018	695	225
08/12/2018	929	251
28/04/2019	953	262
14/12/2019	1136	360

Fonte : ELABORADO PELOS AUTORES (2021)

Percebe-se que no ano de 2018, obteve 2.089 (dois mil e oitenta e nove) doações de livros e 755 (setecentos e cinquenta e cinco) participantes, e em 2019, 2.642 (dois mil seiscentos e quarenta e dois) itens doados e 622 (seiscentos e vinte e dois) participantes, totalizando 4.731 (quatro mil setecentos e trinta e um) itens e um volume de 1.377 (mil trezentos e setenta e sete) pessoas.

Entretanto de acordo com a bibliotecária que trabalha nesse projeto diz que: "... a quantidade de pessoas que trabalham no projeto é insuficiente para atender a demanda de clientes que cresce a cada ano", outra questão levantada é o tempo de reposição dos livros nas mesas e o coordenador acrescenta: "Precisamos minimizar o tempo de fila...".

Outras questões que interferem na demora da fila é que a cada 30 minutos há a necessidade de repor nas mesas os livros, totalizando 6 vezes ao longo do processo, essa reposição pode ocasionar filas, pelo fato de que enquanto a atendente repõe na mesa os clientes ficam indecisos se levam os livros que já escolheram ou as novas obras e a mesma atendente que repõe ela precisa conferir os livros que

foram escolhidos para dar baixa, conforme coletado nas entrevistas.

Em alguns eventos houve ajuda de outros três colaboradores da Casa das Rosas, isso ajudou a manter uma fila mais ágil, porém essas pessoas não podem ficar durante todo o processo, e só conseguem ajudar quando o fluxo está alto, de acordo com as entrevistas.

Para analisar os eventos que ocorreram no projeto, adotou-se o gráfico dente de serra (Gráfico 1), que é uma ferramenta de gestão de estoques que analisa a demanda de um produto em um estoque, é apresentado a seguir, onde no eixo y são os números de livros recebidos e no x a data da realização dos eventos. Para melhor interpretação lê-se: Emax: como estoque máximo, D= Demanda, ES: Estoque de Segurança e LT= *Lead Time* ou Tempo de Ressuprimento.

Gráfico 1- Dente de Serra- Pegue Livros

Fonte: Autores (2021)

Para compreender o gráfico é apresentado as fórmulas utilizadas, bem como o cálculo, baseado nos dados da Tabela 3, os valores finais das fórmulas são valores médios, por ser um evento cultural não possui uma demanda de visitantes e doações de livros fixos, por isso adotou-se uma média. A demanda média adotou-se a média da quantidade de assinaturas, ficando:

$$D = \frac{279 + 225 + 251 + 262 + 360}{5} = 275 \text{ clientes} \quad (6)$$

Onde os valores de assinatura são divididos pela quantidade de eventos. Já a Quantidade de livros médio, segue a mesma lógica, substituindo a clientes por livros recebidos, obtendo a seguinte resolução acrescido do resultado arredondado:

(7)

$$Q = \frac{1018 + 695 + 929 + 953 + 1136}{5} = 946 \text{ livros}$$

No Lead Time médio, para calcular esse valor teve base com as datas da realização do evento, onde a data inicial começa 1 dia após cada evento e data final 5 dias antes da data do evento seguinte, pois é um intervalo para solicitar as doações de livros para os visitantes da Casa das Rosas, público em geral e empresas como por exemplo livrarias e sebos.

Tabela 3- Tabela para calcular o Lead Time

Data Inicial e Final	Duração (em meses e dias)
16/03/18 – 15/05/18	1,29
21/05/18 – 03/12/18	7,80
09/12/18 – 25/04/19	4,16
26/04/19 – 09/12/19	7,13
Total	19,66

Fonte: Autores(2021)

Para chegar no resultado final em meses dividiu os 66 dias por 30 meses, resultando em 2,2, e somou 2,2 + 19 que o resultado de 21,2, onde foi dividido por 4 (número de eventos realizado, considerando o primeiro evento como o marco zero para o cálculo do ressuprimento, por não ter os dados anteriores). Ficando assim o LT= 5,3 meses.

O estoque de segurança foi elaborado pelos autores, adotando a média dos visitantes ao projeto pegue livro e multiplicando pela quantidade de livros de cada visitante pode retirar, resultando o seguinte valor:

$$ES = Q.3 = 275.3 = 825 \text{ livros} \quad (8)$$

Para calcular o estoque máximo utiliza-se a quantidade de produtos do lote mais o estoque de segurança, nesse modelo foi realizado a quantidade média dos livros recebidos, encontrando o valor de 1771 livros, conforme a fórmula e cálculo apresentado:

$$E_{max} = Q + ES = 946 + 825 = 1771 \text{ livros} \quad (9)$$

Dessa forma, o gráfico dente de serra mostra que leva entorno de 5 meses para conseguir a arrecadação de livros, onde é necessário um estoque de segurança de 825 livros para poder atender a uma demanda média de 725 clientes que podem escolher até 3 livros, pelas contas o saldo dos livros do último evento foi de 56 livros.

5. CONCLUSÃO

Com uma alta procura no evento do Pegue Livros, é inevitável não gerar longas filas, ainda mais quando a instituição organizadora é conhecida e o público leva um tempo analisando as obras em busca dos livros que mais lhe agradam. Por isso, se faz necessário melhorar o nível de serviço prestado, para além de propor uma redução de tempo de espera, sobras de livros e aumentar a

quantidade de livros doados e visitantes. Diante disso, respondendo o questionamento norteador desse artigo, que mudanças no processo de doação de livros podem reduzir o tempo de espera na fila?, é proposto antes do evento fazer a separação dos livros por gênero e agrupá-los em caixas (e nessas caixas etiquetar com o gênero correspondente), aumentar a quantidade de mesas para alocar os livros já separados, pois dessa forma o leitor vai direto para as mesas de sua preferência, diminuindo o tempo gasto procurando uma temática em todas as mesas e contribui para a diminuição do tempo de ressuprimento dos livros nas mesas.

Outra solução proposta que não gere deslocamento de funcionário ou na falta de pessoas, é no processo de coleta de dados, adotar mais de uma prancheta para coletar os dados dos participantes, dessa forma mais de uma pessoa assina a lista no mesmo intervalo de tempo, ganhando esses na etapa de liberar os visitantes podendo colocar um grupo maior de pessoas.

Dentro da análise do último evento, percebeu-se a necessidade de ter um responsável que cronometrasse o tempo que os grupos permanecem escolhendo os livros, onde a sugestão é aumentar o tempo de 10 minutos entre 15 a 20 minutos, visto que muitas pessoas acabam gastando tempo excessivo indo de mesa em mesa e fazendo leitura da contracapa. E por último aumentar o número de pessoas nos grupos.

Adotando as propostas desenvolvidas, haverá uma melhor fluidez em todo o processo, onde o visitante se desloca para as mesas que realmente possui interesse, verifica se há as obras procuradas e caso não encontre ele sairá da fila e permitirá a entrada de outras pessoas, há um ganho na distribuição, aumento de visitantes, gera redução de custos de estoque, devido a quantidade de caixas com livros que sobram dos eventos e libera espaço para receber novas doações.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Museu Casa das Rosas por apoiar esse projeto e fornecer dados para o desenvolvimento do artigo por meio do Coordenador Reynaldo e a assistente Maria José, que foram fundamentais.

REFERÊNCIAS

AUGUSTO JUNIOR, A.T.; SANTOS, K.A.T; VENDRAME, F.C.; SARRACENI, J.M.; VENDRAME, M.C.R. LAYOUT: **A importância de escolher o Layout ideal devido à exigência no mercado competitivo.** Disponível em: <http://www.unisalesiano.edu.br/encontro2009/trabalho/aceitos/CC28207504862.pdf>. Acesso em: 03 mai. 2021.

BALLOU, R. H. **Logística Empresarial:** transportes, administração de materiais e distribuição física. 1. Ed. São Paulo: Atlas, 2015.

CICCACIO, A. **O jardim das resistências:** uma história da Casa das Rosas. São Paulo: Risco Editorial, 2018.

DIAS, M. A. P. **Administração de materiais:** uma abordagem logística. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GOMES, R. P., MILAN, W. W. Gestão de estoque pelo método do estoque máximo-mínimo em uma empresa de médio porte do ramo de revenda de Combustível em Carneirinho-MG, Iturama, MG, 2017. **Org. e Soc.**, v. 6, n.5, p.19-36, jan/jun. 2017. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/444972839/269-739-1-SM-pdf>. Acesso em: 15 set. 2021.

GREEN, E. F. R. **Modelo de gestão de estoques para ressuprimento de embalagens em uma indústria alimentícia.** Disponível em: <http://lalt.fec.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/07/tcc-146.pdf>. Acesso em 09 set. 2021.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica.** 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2003.

PADILHA, R.C; CAFÉ, L; SILVA, E.L. O papel das instituições museológicas na sociedade da informação/conhecimento, Minas Gerais, 2014. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v.19, n.2, p.68-82, abr./jun. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/pci/v19n2/06.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2021.

PEINADO, J.; GRAEML, A. R. **Administração da produção:** operações industriais e de serviços. Curitiba: UnicenP, 2007.

RODRIGUES, G. D. **Arranjo físico e melhorias produtivas: um estudo de caso na produção de equipamentos de ginástica.** 2016. Monografia (Bacharel em Engenharia da Produção) – Centro Universitário Eurípedes de Marília – UNIVEM, Marília. 2016. Disponível em: https://aberto.univem.edu.br/bitstream/handle/11077/1609/gabriel_durante_rodrigues.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 02 nov. 2021.

SÃO PAULO. **Casa das Rosas conta com aproximadamente 450 mil visitantes em 2019.** Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/casa-das-rosas-recebe-aproximadamente-450-mil-visitantes-em-2019/>. Acesso em: 20 mai. 2021.